

МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ КОНЦА XX ВЕКА

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы
Кафедры «Истории и филологических дисциплин»
Азиатский Международный Университет
Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10086956>

Аннотация. Статья посвящается «материнскому образу» в русской литературе. Многие критики отмечают, что «материнский образ» почти всегда выступает в открытии новой классической литературы так же интертекстуальность образа матери выделяется исследованиями, которые ведут многие ученые и раскрыт не до конца.

Ключевые слова: мать и дочь, воспоминания, «женская проза», художественная проза, контраст, мысли.

THE MATERNAL IMAGE IN WOMEN'S PROSE OF THE LATE TWENTIETH CENTURY

Abstract. The article is dedicated to the “maternal image” in Russian literature. Many critics note that the “maternal image” almost always appears in the discovery of new classical literature, and the intertextuality of the image of the mother is highlighted by research conducted by many scientists and is not fully revealed.

Key words: mother and daughter, memories, “women's prose”, fiction, contrast, thoughts.

В русской литературе XX века мало произведений, детально раскрывающих отношения матери и дочери. Подробнее это объясняется тем, что литературный процесс у нас был большей частью «мужского рода», а отношения мать-дочь остаются вне поля зрения мужчины. Но так же образ матери занимает весьма значительное место в женской дневниковой прозе начала XIX века. Мать становится объектом воспоминаний, а порой и «слушателем» того, что осталось невысказанным.

Воспоминания женщин о своих матерях чаще болезненны. Исследователь И.Савкина отмечает, что «писательницы 1860-х годов строят свою новую женскую идентичность, в частности и через контраст с материнским образом, олицетворяющим стереотипную женственность: пассивность, подчиненность, безгласность и т.д.» [5, 201].

В дневнике Надежды Дуровой мы видим отношение матери к дочери также достаточно противоречиво. Ее мать, сознательно или нет, внушала ей отвращение к женскому миру. И это отвращение было вызвано не столько нелюбовью к дочери, сколько желанием предотвратить возможность повторения дочерью женской судьбы своей матери

В своей статье мы остановимся подробнее на образах матери в произведениях современных авторов: Светланы Василенко и Ирины Полянской.

Раскрытие взаимоотношений дочери и матери происходит позднее, когда дочь находится в подростковом возрасте. Мама Лиды Гарусовой («Как трудно оторваться от зеркал...») практически не разделяет интересов дочери. После встречи с Сашей Нигматовым, надолго занявшим мысли девушки, «поделиться с мамой своими переживаниями Лида не могла, заранее зная, что мама не одобрит ее выбора и даже, чего

доброго, поделится Лидиной тайной с отцом, а тот станет донимать ее своими шуточками» [3,98-101]. Мама учит Лиду, как вести себя в гостях (не озирайтесь по сторонам, не опираться на спинку стула), но это лишь внешняя культура поведения — мама не делится с дочерью чем-то более сокровенным, женским. И дочь не желает душевной близости с матерью, даже вытесняет ее из своего пространства (делает все возможное, чтобы мать не переселялась в ее комнату, хотя раньше не имела ничего против ее присутствия). Даже в финале романа мать и дочь не находят общего языка.

Образ матери в этом произведении является скорее одним из компонентов другого образа — образа родителей, который в женской прозе лишен даже намек на идеальность. Родители в изображении Полянской находятся в состоянии постоянной ссоры, которая зачастую служит причиной гибели их ребенка (рассказ «Куда ушел трамвай», роман «Горизонт событий»).

Затем большее неприятие матери мы встречаем в рассказе Василенко «Хрюша». Уже взрослая дочь приезжает к своей матери в небольшой военный городок. Мать ее бедна, она вынуждена завести дома поросенка, чтобы прокормить себя и своего внука. Образ матери раскрывается через восприятие дочери, дан ее глазами: «острый неприятный запах, заставивший меня поморщиться» [1; 180], «высокая, костлявая, некрасивые обожженные солнцем ключицы выпирают», «нескладная, с птичьими веками», «красное лицо», «платье от бега задралось выше колен и некрасиво втянулось между ног, загорелые колени выступали огромными коричневыми болячками, выше колен ноги безжизненно белели», «в нос мне ударил тот же резкий неприятный запах, ставший еще более острым от запаха пота и поэтому совсем непереносимый» [2: 33-34]. Дочке невыносима внешность матери, она стесняется ее, злится на мать – но в то же время ее стыд и злоба пронизаны острейшим чувством жалости к матери.

В рассказе говорится: «Она любила платья с большим вырезом, и сердце мое накрывало волной злости и жалости, когда я глядела на ее ключицы» [3, 193], «никому не позволю отворачиваться от мамы!» [4; 180]. «Жалость к ней, к моей маме, и обида на кого-то за нее, такую жалкую, окатили меня, и отчаяние, что ничего не могу изменить, никого не могу наказать за то, что она, моя красивая мама, стала вот такой» В тексте постоянны переключки с анималистическими образами: «как птица», «с птичьими веками», «воняет от тебя свиньей этой», «показалось, что за мной бежит собака» – как мы видим, постепенно нарастающее раздражение дочери делает из матери-птицы мать-собаку

Образ матери раскрывается не только через отношение дочери к ней, но и через отношение к природе. Мать не спешит убирать засохшую яблоню из сада, а к поросенку относится как к ребенку: «Наголодался, — услышала я мамин голос. — Потерпи, Васька, сейчас покормлю» [6; 315]. В то время как дочь совсем иначе воспринимает это животное, видя в свинье безобразного зверя: «Свинья ... погрузила по самые глаза свою длинную морду в помой, выдыхала с бульканьем воздух в воду, помой набухали, пузырились, свинья поднимала морду, с которой свисала бледно-зеленая, болтающаяся, как слюна, полоска вареного лука; криво жевала арбузные корки, будто беззубая, мокро чавкала; с шумом, плотноядно, будто это что-то съедобное» [7; 446].

В финале рассказа дочь обретает те же черты, которые так раздражали ее в матери: «Я стояла тяжело дыша, не смея приблизиться к нему <к сыну>».

Отметим, что сближение образов матери и дочери происходит тогда, когда вторая меньше всего всего хочет быть похожей на мать, и схожесть героинь заключает в себе негативную коннотацию, проявляясь в сфере телесного, а не в духовной, скажем, близости или каких-то привлекательных чертах образа.

Более трагично на судьбе героинь сказывается и ранняя потеря матери, и слишком затянувшаяся зависимость от нее. Нужно отметить, что образы матерей, созданные женщинами-писательницами, значительно отличаются от идеализированного образа матери в классической литературе, ведущего свое начало от образа святых. В современной женской прозе на первый план выходят как раз отрицательные качества: отталкивающая физиологичность, грубость. Писательницы приходят к выводу, что реализация женской сущности происходит лишь в случае отрицания в себе материнского начала, но в то же время ранняя потеря матери также приводит к трагедии в судьбе дочери. Следовательно формирование женского характера происходит в два этапа: уподобление матери и дальнейшее внутреннее отречение от нее.....

REFERENCES

1. Василенко С. Дурочка: Роман, повесть, рассказы. - М.: Вагриус, 2000. - 333 с.
2. Исмамовна, И. Л. Goals and Techniques for Teaching Grammar. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 33-34.
3. Исмамовна И.Л. (2021). HUMOUR IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF THE MODERN TEENAGER. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2 (6), 98–101.
4. Николчина М. Значение и матереубийство. Традиция матерей в свете Юлии Кристевой. - М.: Идея-Пресс, 2003. - 180 с.
5. Полянская И. Как трудно оторваться от зеркал... // *Новый мир*. - 2005. - № 8. Цит. по: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2005/8/pol4-pr.html
4. Полянская И. Между Бродвеем и Пятой авеню: Повести и рассказы. - М.: Дет.лит., 1998. - 315 с.
7. Полянская И. Прохождение тени: Роман, рассказы. - М.: Вагриус, 1999. - 446 с.
5. Муродова, Д. А. (2022). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ПУШКИНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 432-434.
6. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.
7. Муродова Д. (2023). КОНЦЕПЦИЯ СЛОВ "ВЕЛИКОДУШИЕ И ТРУСОСТЬ" В ЛАКСКИХ ЯЗЫКАХ. *Современная наука и исследования*, 2(6), 1147-1149
8. Муродова, Д. (2023, April). АРАБСКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 156-158).

9. Murodova, D. (2023). PROBLEMS OF RESEARCH OF VERBAL CONSTRUCTIONS WITH DEPENDENT OBJECT IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(3), 232–235. Retrieved from <https://inlib>
10. Муродова. Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
11. Муродова. Д. А. (2023). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА. *GOLDEN BRAIN*, 1(2), 300–303. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1355>
12. Gulamova, D. (2023). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Modern Science and Research*, 2(7), 322-327.
13. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.
14. OXUNJONOVICH, Q. Z. (2022). CHANGES OF LYULI IDENTITY. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 74-83.
15. Корёгдиев, З. О. (2016). ACTIVITIES OF AMUDARYA FLOTILLA AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY-BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY HISTORY ("TURKESTAN COLLECTION" MATERIALS). *Ученый XXI века*, (12 (25)), 20-22.
16. Zayniddinova, T. N. (2021). The Image of the Eastern Ruler in the Works of Christopher Marlowe. *Central Asian Journal Of Social Sciences And History*, 2(10), 10-14.
17. Zayniddinova, T. N. (2022). The Problem of “A Strong Personality” in Shakespeare’s Dramas: Richard III and Macbeth. *Middle European Scientific Bulletin*, 20, 7-10.
18. Zayniddinova, T. N. (2022). Lyrical Dialogue in Shakespeare's Poems as a Reflection of Renaissance Anthropocentrism and a Strong Personality. *Middle European Scientific Bulletin*, 21, 120-125.
19. Ташева, Н. З. (2022). КРИСТОФЕР МАРЛОУ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ): ТАМЕРЛЕН ВЕЛИКИЙ КАК ТИП ЛИЧНОСТИ ВОСТОЧНОГО ПРАВИТЕЛЯ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(2), 234-239.
20. Zayniddinova, T. N. (2022). THE CHARACTER OF STRONG PERSONALITY ACCORDINGLY WITH EASTERN THEMATICS IN CHRISTOPHER MARLOWE’S PLAY "TAMBURLAINE THE GREAT". *International Journal Of Literature And Languages*, 2(08), 9-14.
21. Zayniddinova, T. N. (2022). STRONG PERSONALITY’S ARTISTIC AND POETIC REFLECTION IN THE RENAISSANCE EPOCH. *International Journal Of Literature And Languages*, 2(11), 43-51.
22. nafisa Zayniddinova, T. (2022). Lexico-Semantic Word Production as a Way of Forming Theater Terminology of the English Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 144-150.